

LAKBAY-DIWA
Publishing

e-ISSN 3082-4397
p-ISSN 3082-5741

Volume I Issue VI

ECHOES *of* EXPRESSION

A Creative Folio

OCTOBER 2025
MONTHLY ISSUE
NATIONAL

NATIONAL BOOK PUBLISHER IN THE PHILIPPINES
DTI Business Reg. No. 6488937
TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
Butuan City, Philippines
+639543906965

Volume I Issue VI

ECHOES of EXPRESSION

A Creative Folio

Echoes of Expression

A Creative Folio

Volume I, Issue VI (October 2025), National Circulation

ISSN (Online) 3082-4397 ISSN (Print) 3082-5741

Published Online at www.lakbaydiwapublishing.com

Publisher: Lakbay-Diwa Publishing

DTI Business Reg. No. 6488937 / TIN 492-741-614

lakbaydiwapublishing@gmail.com

Butuan City, Philippines

+639543906965

GARRY A. PORTILLO II, PHD

Associate Professor V

Leyte Normal University

Tacloban City, Leyte, Region VIII

[DOI 10.5281/zenodo.17293355](https://doi.org/10.5281/zenodo.17293355)

Kambal-Kabrigada

Dalawang taong tila kahapon lang lumipas,
Hanggang ngayo'y dama ang iyong bakas.
Sa puso ko'y hindi ka kailanman nawala,
Ka kambal ko, sa alaala ko ika'y buhay pa.

Kaagapay sa hirap, katuwang sa saya,
Sa bawat hamon, ikaw ang aking sandalan
Di lang kapatid, kundi isang tunay na kaibigan,
Sa bawat pagsubok, ikaw ang unang lumalaban.

Mamamahayag na may tinig ng katotohanan,
Lider na may paninindigan at malasakit sa bayan.
Mga salitang iyong binigkas, may dangal at tapang,
Serbisyong may pagmamahal at walang kapantay.

Kambal, ika'y liwanag sa madilim kong mundo,
Ang presensya mo'y aliw sa puso kong nalilito.
Ngayon, habang ako'y lumuluha sa paggunita,
Inaawit ng hangin mga alaala mong kay ganda.

Sa bawat balita mong isinulat, may dangal at diwa,
Mga taong iyong tinulungan, ikaw ay biyaya.
Isang alamat at isang inspirasyon sa buhay,
Di-kailanman magwawakas ang iyong saysay.

Ngayon, sa ikalawang anibersaryo ng iyong paglisan,
Pinupuri ko ang bigkis ng ating mga pinagsamahan
Sa langit nawa'y yakapin ka ng liwanag at kapayapaan,
Hanggang sa muling pagkikita, Kambal Larry – paalam